
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ. Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ, Ο ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ ΚΑΙ Ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ.

ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΖΑ

Απόφοιτος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου
Φοιτήτρια *Master πανεπιστημίου Paul Valery*

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Σε αυτή την εργασία θα γίνει αναφορά για το πως ο άνθρωπος με το πέρασμα των αιώνων έχει παρέμβει στην φύση για να εξυπηρετήσει δικούς του σκοπούς που αφορούν τις αυξημένες ανάγκες του ανθρώπινου πληθυσμού, οι οποίες σχετίζονται με λειτουργίες όπως την εξασφάλιση τροφής, κατοικίας, εργασίας, τρόπων μετακίνησης, συσσώρευση άχρηστων ουσιών (απορριμμάτων) και στην αναφορά που θα μελετηθεί σε αυτό το κείμενο δηλαδή ανάπτυξη και άμυνα μίας πόλης (Φλωρεντία) σε περίπτωση πολέμου ή πολιορκίας με κάποια άλλη πόλη (Πίζα). Το φυσικό στοιχείο που είναι υπό εξέταση, είναι αυτό του ποταμού, καθώς αυτό προκαλούσε από την αρχαιότητα ακόμα, τον θαυμασμό και την περιέργεια του ανθρώπου. Το ποτάμι έχει χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για πολλές διαφορετικές λειτουργίες, όπως αλιεία, άρδευση, ύδρευση, μεταφορά, επικοινωνία, παροχή ενέργειας κλπ. Ο ποταμός, όμως, δεν χρησιμοποιήθηκε από τους ανθρώπους μόνο για τις ευεργετικές επιδράσεις του, αλλά και ως αμυντικό μέσο, αφού αποτελεί ουσιαστικά μία φυσική τάφρο. Έτσι πολλές ρωμαϊκές αλλά και μεσαιωνικές πόλεις έχουν ως όριά τους από τη μία πλευρά τείχος και από την άλλη το ποτάμι.⁴¹ Η πόλη η οποία διαθέτει ποτάμι, επειδή αυτό επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη των οικισμών που βρίσκονται παράπλευρά του, παίρνει τον χαρακτήρα και την μορφή της επηρεαζόμενη από αυτό. Επομένως, το ποτάμι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για την μορφή, την ανάπτυξη και την λειτουργία της πόλης.

⁴¹ Π. Ζαχαριάδης, Κ. Ταξιάρχης «Ο ποταμός Άρνος και η σχέση του με την πόλη της Φλωρεντίας.» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2008. σελ. 7

Β. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Όλα αυτά τα οποία θα εξεταστούν σε αυτή την εργασία τα οποία προαναφέρθηκαν στην εισαγωγή, θα είναι μέσα από το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Ιστορίας. Τι είναι όμως ο όρος περιβαλλοντική Ιστορία και ποια η σημασία της για την Ιστορική μελέτη και την κατανόηση μίας άλλης εποχής, κοινωνικοπολιτικής και οικονομικής κατάστασης που την συνοδεύει; Η περιβαλλοντική ιστορία είναι ένας μάλλον νέος κλάδος που εμφανίστηκε κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Ήταν άμεση συνέπεια της αυξανόμενης συνειδητοποίησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η ρύπανση του νερού και του αέρα από φυτοφάρμακα, η εξάντληση της στιβάδας του όζοντος και το ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε αυτήν την εξέλιξη, οι ιστορικοί άρχισαν να αναζητούν τις απαρχές των σύγχρονων προβλημάτων, βασιζόμενοι στη γνώση ενός ολόκληρου τομέα επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων που είχαν αναπτυχθεί κατά τον προηγούμενο αιώνα. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο σημαντικές απαρχές της περιβαλλοντικής ιστορίας του 19ου αιώνα: αυτή που σχετίζεται με την Οικολογία και αυτή που σχετίζεται με την Γεωγραφία. Δύο άλλες πτυχές της περιβαλλοντικής ιστορίας είναι η σχετική με την αρχαιολογία και με την ανθρωπολογία όπου η τελευταία εισήγαγε την οικολογία στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Επομένως, η Περιβαλλοντική ιστορία αφορά την ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τον φυσικό κόσμο, συγκεκριμένα μελετά την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμού και φύσης. Ο κύριος στόχος της περιβαλλοντικής ιστορίας είναι να εμβαθύνει την κατανόησή μας για το πώς οι άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από το φυσικό περιβάλλον στο παρελθόν και επίσης πώς έχουν επηρεάσει αυτό το περιβάλλον και με ποια αποτελέσματα. Αυτό ονομάζεται διμερής προσέγγιση της περιβαλλοντικής ιστορίας. Ο πιο συνηθισμένος ορισμός της περιβαλλοντικής ιστορίας είναι ο εξής: η περιβαλλοντική ιστορία είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στο παρελθόν. Για να μελετήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος κόσμου, πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο. Γενικά αναγνωρίζονται τρεις ομάδες θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν από περιβαλλοντικούς ιστορικούς: Η πρώτη ομάδα, ασχολείται με την ανθρώπινη πνευματική σφαίρα που αποτελείται από αντιλήψεις, ηθική, νόμους, μύθους και άλλες νοητικές κατασκευές που σχετίζονται με τον φυσικό κόσμο. Οι ιδέες για τον κόσμο γύρω μας επηρεάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Εδώ μπαίνουμε στο δεύτερο επίπεδο των προς μελέτη θεμάτων: το επίπεδο του κοινωνικοοικονομικού τομέα. Οι ιδέες έχουν αντίκτυπο στην πολιτική, τις πολιτικές και την οικονομία μέσω των οποίων οι ιδέες υλοποιούνται στον φυσικό κόσμο. Αλλά ο κόσμος δεν είναι στατικός, επομένως αντιδρά στις πράξεις μας για να επηρεάσει τον υλικό κόσμο. Με την επίδραση των ανθρώπινων πράξεων στον φυσικό κόσμο μπαίνουμε στο τρίτο επίπεδο της περιβαλλοντικής ιστορίας. Αυτό το επίπεδο ασχολείται με την κατανόηση της ίδιας της φύσης, του φυσικού πεδίου. Ο αντίκτυπος των ανθρώπινων πράξεων στον φυσικό κόσμο προκαλεί μια ανατροφοδότηση που αλλάζει τις ιδέες, το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο, την οικονομία κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο ο φυσικός κόσμος ορίζει τα όρια στο κατά πόσο μπορεί ο άνθρωπος να επέμβει πάνω του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να αλλάξουμε αλληλεπιδράσεις που δεν μας αρέσουν και συνεχίζουμε πρακτικές που, κατά την άποψή μας, είναι επιτυχημένες. Αυτό το μοντέλο της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος απεικονίζει

την έννοια του διαχωρισμού μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Αν και αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ του ανθρώπινου και του φυσικού πεδίου είναι τεχνητός, μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον περιβαλλοντικό ιστορικό στον εντοπισμό σημαντικών ερωτημάτων, των πηγών που θα μπορούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη αυτών των πηγών.

Η ιστορία του περιβάλλοντος είναι ένα διεπιστημονικό θέμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ιστορικοί, οι επιστήμονες και άλλοι μελετητές πρέπει να κοιτάζουν πέρα από τα όρια του θεματός τους. Ο ιστορικός πρέπει να γνωρίζει ότι μερικές φορές χρειάζεται να εφαρμόσει κάποιες αρχές από τις φυσικές επιστήμες, όπως η οικολογία, η βιολογία και η δασοκομία, για να καταλάβει τι συνέβη στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ιστορικός πρέπει να γίνει επιστήμονας. Είναι και παραμένει ιστορικός με το καθήκον να κατακτήσει και να κατανοήσει το παρελθόν ως κλειδί για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να κοιτάξει πέρα από τα όρια της ιστορίας και ακόμη και των ανθρωπιστικών επιστημών και να εξοικειωθεί με την ονοματολογία και τις αρχές άλλων κλάδων, ιδιαίτερα των φυσικών επιστημών. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν ειδικοί σε αυτούς τους τομείς, αλλά να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για να κατανοήσουν καλύτερα τα ιστορικά προβλήματα.

Έτσι λοιπόν χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα παραπάνω εργαλεία, σε αυτό το κείμενο, θα γίνει ανάλυση, μέσα από το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Ιστορίας για το πώς ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται το περιβάλλον και συγκεκριμένα, ποια είναι η σχέση του ποταμού Άρνου με την πόλη της Φλωρεντίας και πως ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι και ο Νικολό Μακιαβέλλι προσπαθούν να τον ελέγξουν για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς.

Γ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ.

Η Φλωρεντία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μεσαιωνικής παραποτάμιας πόλης καθώς το ποτάμι διέρχεται μέσα από το ιστορικό κέντρο.⁴² Μέσα από την μελέτη της είναι εύκολο για τον ερευνητή να κατανοήσει την λειτουργία του συστήματος «πόλη- ποτάμι» αλλά και να απαντήσει σε ένα γενικότερο ερώτημα: κατά πόσο η πόλη της Φλωρεντίας αξιοποίησε στη διάρκεια της ιστορίας της το ποτάμι, ένα από τα βασικότερα στοιχεία που καθόρισαν την ανάπτυξή της και έπλασαν τη σημερινή μορφή της.⁴³ Η Φλωρεντία αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της μεσαιωνικής Ευρώπης καθώς ήταν εμπορικό και οικονομικό κέντρο και θεωρείται η γενέτειρα της Ιταλικής Αναγέννησης. Η χρονολόγηση της προέλευσης της πόλης είναι αμφισβητούμενη και βασίζεται πάνω σε δύο υποθέσεις, αυτή του κάστρου και αυτή της αποικίας.⁴⁴ Η πρώτη υπόθεση της αποδίδει καθαρά στρατιωτικό χαρακτήρα και τοποθετείται στο 2^ο αι. π.Χ. την εποχή δηλαδή της ρωμαϊκής επέκτασης στην περιοχή. Η δεύτερη υπόθεση, την τοποθετεί χρονικά κατά τον 1^ο αι. π.Χ. και αναφέρει ότι προήλθε λόγω μίας γενικής ειρηνικής ανακατάταξης της περιοχής σε εκατονταρχίες. Ήδη από την εποχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η πόλη αντιμετώπισε το ποτάμι ως μέσο στρατηγικής, κάτι που την ευνόησε ιδιαίτερα την Μεσαιωνική περίοδο. Μερικοί από τους τρόπους εκτός από την άμυνα που μπόρεσε να το

⁴² Ο.π. σελ. 8

⁴³ Ο.π.

⁴⁴ Ο.π. σελ. 9

εκμεταλλευτεί, ήταν η σύνδεση μέσω ναυσιπλοΐας από το ποτάμιο λιμάνι, μέρος του οποίου υπάρχει ακόμα στην περιοχή της πλατείας της Mentana, με την θάλασσα, αλλά ακόμα και για την ψυχαγωγία καθώς υπήρχε ένας αρχαίος ρωμαϊκός ιππόδρομος ο οποίος εκτεινόταν μέχρι τον Άρνο και χρησιμοποιούνταν για την αναπαράσταση ναυμαχιών,⁴⁵ ως είδος φυσικού σκηνικού.

Όσον αφορά τον αμυντικό χαρακτήρα της πόλης το ποτάμι χρησιμοποιήθηκε αρχικά κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, ως φυσική τάφρος, η οποία παρεμπόδιζε τις συχνές επιδρομές των Βαρβάρων. Όμως, κατά τον 13^ο και 14^ο αι. μ.Χ. η πόλη άρχισε να αλλάζει την στάση της απέναντι στο ποτάμι. Λόγω της δημιουργίας διαδοχικών, περιμετρικών τειχών, η Φλωρεντία άρχισε να ενσωματώνει στο εσωτερικό της τον Άρνο,⁴⁶ ενώ αρχίζει να αναπτύσσεται σταδιακά στις όχθες του Άρνου εμπορική και οικονομική δραστηριότητα, ενδυναμώνοντας έτσι την ίδια την πόλη.

Δ. ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ.

Τον Οκτώβρη του 1502, δύο μεγάλες προσωπικότητες της Αναγέννησης συναντιούνται στο φρούριο της Ίμολα την επαρχία της Μπολόνια. Πρόκειται για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ζωγράφο, γλύπτη, αρχιτέκτονα, εφευρέτη, ανατόμο, μουσικό, υδραυλικό μηχανικό και την καταξιωμένη πολιτική διασημότητα της εποχής Νικολό Μακιαβέλλι, ο οποίος διατελούσε χρέη συμβούλου για την πόλη της Φλωρεντίας.⁴⁷ Ο Λεονάρντο δούλευε ως στρατιωτικός μηχανικός για τον δούκα Κάισαρα Βοργία (γιου του διαβόπτου Πάπα Βοργία, Αλέξανδρου ΣΤ΄), ο οποίος είχε καταλάβει ένα ιδιαίτερο κομμάτι της Κεντρικής και Βόρειας Ιταλίας, καθώς τον έχει εκτιμήσει για τις γνώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τα αναγεννησιακά πρότυπα των ένδοξων στρατηγών της αρχαιότητας που ύμνησε ο Τίτος Λίβιος. Ο Μακιαβέλλι βρισκόταν στην Ίμολα, ως απεσταλμένος γραμματέας - ανταποκριτής των κινήσεων του προς τη Σινιόρια της Φλωρεντίας, ώστε να διαπραγματευτεί με την Γαλλική πολεμική εκστρατεία για την επανάκτηση της Πίζας, μία ιδιόρρυθμη πόλη, η οποία μπλόκαρε την εμπορική δραστηριότητα της Φλωρεντίας στην θάλασσα. Η συνάντηση αυτών των τιτάνων, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, καθώς, οι δύο αυτές κολοσσιαίες προσωπικότητες της Αναγέννησης δεν αναφέρονται ονομαστικά ο ένας στον άλλον στα προσωπικά τους γραπτά ή ημερολόγια αλλά συσσωρευμένες ενδείξεις από διασωθέντα τεκμήρια οδηγούν κάποιους ιστορικούς στο συμπέρασμα ότι ο Λεονάρντο και ο Μακιαβέλλι διασταυρώθηκαν και συνομίλησαν δρώντας καταλυτικά στα εκτεινόμενα εκείνης της εποχής. Μέσα όμως από την ρηξικέλευθη μελέτη του Πατρίκ Μπουσερόν, καθηγητή μεσαιωνικής ιστορίας του Κολεγίου της Γαλλίας, είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό, ότι ιστορία δεν προκύπτει μόνο από μια στέρεη, σχολαστική σύνθεση καταγεγραμμένων γεγονότων, αλλά και από την ψυχογραφία των προσωπικότητων που πλαισιώνει τα γεγονότα αυτά.⁴⁸ Αυτό λοιπόν που προκύπτει μέσα από σχολαστική έρευνα είναι όταν συναντήθηκαν προέκυψε μία ιδέα για ένα μεγαλειώδες έργο το οποίο θα καθόριζε την ροή της Ιστορίας στην γύρω περιοχή. Δηλαδή, προκειμένου να κατανοηθούν οι επαναστατικές τάσεις της

⁴⁵ Ο.π. σελ

⁴⁶ Ο.π. σελ.10

⁴⁷ N. Witoszek, "Rivers And Humans. The Civilizing Project of Leonardo Da Vinci And Niccolò Machiavelli". Centre of Development and the Environment (SUM), University of Oslo, Norway, 2008, p. 1.

⁴⁸ P. Boucheron, "Leonardo and Machiavelli", Lagrasse, Verdier, 2008, p.160

πόλης της Πίζας, ο Λεονάρντο -*il fondatore idraulica*- θα σχεδίαζε ένα πλάνο έτσι ώστε να επιτύχει την εκτροπή του ποταμού Άρνου, να αποκλείσει την Πίζα από τα προνόμια που της προσέφερε και να προστατέψει την πόλη της Φλωρεντίας σε περίπτωση πολιορκίας.⁴⁹

E. Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ.

Οι δύο αυτές προσωπικότητες, φαίνεται να ήταν παραπάνω από ικανές για να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο. Ο Λεονάρντο μελετούσε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει ένα ποτάμι στις παραποτάμιες πόλεις, ενώ ο Μακιαβέλλι, μπορούσε να συνεισφέρει στην πολιτική διάσταση του έργου, καθώς προσπαθούσε με διπλωματικούς τρόπους να ενώσει τις ιταλικές πόλεις- οικογένειες, έτσι ώστε αντί να εναντιώνονται μεταξύ τους να αντιμετωπίσουν ενωμένες έναν άλλο εχθρό, τους Ισπανούς και τους Γάλλους. Η επιτυχία αυτής της ιδέας θα προσέφερε όχι μόνο μία θαλάσσια οδό για την Φλωρεντία αλλά πλούτο και ευημερία για όλη την Τοσκάνη, η οποία είχε μεγάλες πιθανότητες να συμμετάσχει στον αγώνα για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου». ⁵⁰ Μεταξύ του 1500 και του 1510, ο Λεονάρντο, υπέβαλε μερικά σχέδια για μια σύνθετη εκτροπή του Άρνου που περιλάμβανε μια μεγάλη λεκάνη συγκράτησης, ένα αποχετευτικό σύστημα και μερικά κανάλια εκτροπής για να ελέγξει τον ποταμό.⁵¹ Όμως τελικά, το πλάνο αυτών των δύο μεγάλων ανθρώπων δεν πέτυχε ποτέ, λόγω κακών συγκυριών και τύχης. ⁵² τα κανάλια για το εκτρεπόμενο ποτάμι ήταν τελικά πολύ ρηχά, ο Άρνος κατεδάφισε ένα φράγμα και μία καταϊγίδα γκρέμισε τα τοιχώματα των φραγών οδηγώντας σε θάνατο και καταστροφή. Έτη αργότερα, περίπου το 1545, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης, ο Μιχαήλ Άγγελος εξέτασε τον υψηλό κίνδυνο πλημμυρών στην περιοχή της Santa Croce, αλλά κατάφερε να παραμείνει μέχρι τα προσχέδια καθώς το συγκεκριμένο έργο είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να στηρίξει η τεχνολογία του δέκατου έκτου αιώνα. ⁵³ Έτσι μερικά έτη αργότερα, (1547, 1557, 1589) ,τρεις εξαιρετικές πλημμύρες εμφανίστηκαν, στη πόλη της Φλωρεντίας, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων θυμάτων. ⁵⁴

⁴⁹ N. Witoszek, "Rivers And Humans. The Civilizing Project of Leonardo Da Vinci And Niccolò Machiavelli". Centre of Development and the Environment (SUM), University of Oslo, Norway, 2008, p. 1.

⁵⁰ Ο.π.

⁵¹ Π. Ζαχαριάδης, Κ. Ταξιάρχης «Ο ποταμός Άρνος και η σχέση του με την πόλη της Φλωρεντίας.» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2008. σελ. 21.

⁵² Roger D. Masters, "Fortune is a river. Leonardo da Vinci and Niccolò Machiavelli's Magnificent Dream to Change the Course of Florentine History", Plume, 1999, p. 3.

⁵³ J. Jonathan, "The Lost Battles: Leonardo, Michelangelo and the Artistic Duel that Defined the Renaissance." London, Sydney, Simon & Schuster UK Ltd, 2010, p.10.

⁵⁴ Π. Ζαχαριάδης, Κ. Ταξιάρχης «Ο ποταμός Άρνος και η σχέση του με την πόλη της Φλωρεντίας.» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2008. σελ. 21.

ΣΤ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ- ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

Όπως φάνηκε παραπάνω, το σχέδιο των δύο αυτών ισχυρών προσωπικοτήτων για την εκτροπή του Άρνου, δεν επιτευχθεί, λόγω ενός συνδυασμού έλλειψης μέσων και κακής τύχης. Όμως πέντε χρόνια μετά το φιάσκο του Άρνου, ο Μακιαβέλλι οργανώνει μία πολιτοφυλακή, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ήττα της Πίζας το 1509, επιτρέποντας στην Φλωρεντία να ανακτήσει τον έλεγχο του Άρνου μέχρι και την θάλασσα της Λιγουρίας. Βέβαια τρία χρόνια αργότερα, η ίδια πολιτοφυλακή ηττάται από τις ισπανικές δυνάμεις, οι οποίες υποστήριζαν τους Μεδίκους, καταλύοντας την δημοκρατία (*republica*) την οποία στήριζε⁵⁵ Έτσι, αποπέμφθηκε από τη θέση του και λίγους μήνες αργότερα υπέστη βασανιστήρια και φυλακίστηκε για μικρό διάστημα, ως ύποπτος συμμετοχής σε συνωμοσία εναντίον των Μεδίκων. Στα χρόνια μετά την αποτυχία της εκτροπής του Άρνου και ο Λεονάρντο αντιμετώπισε δυσκολίες και μείωση δύναμης και επιρροής. Εγκατέλειψε το έργο του στην Φλωρεντία και εγκαταστάθηκε στο Μιλάνο το 1506.

2. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ.

Μία από τις συνέπειες που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε σαν ιστορικοί σχετικά με το φιάσκο της εκτροπής του Άρνου, εκτός από το γεγονός ότι η τεχνολογία της εποχής ακόμα και σε συνδυασμό με τα μεγαλύτερα μυαλά της Αναγέννησης δεν ήταν δυνατόν να υποστηρίξει ένα τέτοιο έργο, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ιστορικής έρευνας, είναι το πως ο άνθρωπος αντιμετώπισε την φύση, σε αυτή την περίπτωση το ποτάμι, κάτι το οποίο οδήγησε σε ένα πρώιμο στάδιο του «Οικολογικού Ανθρωπισμού» (*ecohumanism*). ⁵⁶ Τι ακριβώς είναι όμως ο οικολογικός ανθρωπισμός;

Η πρόκληση της κατανόησης της ανθρώπινης φύσης είναι μια από τις παλαιότερες διανοητικές προκλήσεις. Κάθε πολιτισμός, κάθε θρησκευτική παράδοση, κάθε σημαντική θεωρία της πολιτικής, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας και της βιολογίας, παίζει ρόλο στην ανακάλυψη μιας ή περισσότερων πτυχών της ανθρώπινης υπόστασης. Μπροστά σε αυτές τις προοπτικές, συνειδητοποιούμε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ζωής και είμαστε ευαίσθητοι στους πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο για μεγάλο καλό, αλλά και για μεγάλο κακό. Μπορούν να δείξουν πίστη σε υψηλά ιδανικά αλλά και να υποκύψουν στην ανεντιμότητα, τον φανατισμό και τις εγωιστικές ανάγκες. Παρά την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που θέτει, η ανθρώπινη φύση είναι, στα κεντρικά της χαρακτηριστικά, αρκετά απλή. Οι άνθρωποι είναι βιολογικά όντα, προϊόντα εξελικτικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε ένα τεράστιο χρονικό

⁵⁵ Roger D. Masters, "Fortune is a river. Leonardo da Vinci and Niccolò Machiavelli's Magnificent Dream to Change the Course of Florentine History", Plume, 1999, p. 3.

⁵⁶ N. Witoszek, "Rivers And Humans. The Civilizing Project of Leonardo Da Vinci And Niccolò Machiavelli". Centre of Development and the Environment (SUM), University of Oslo, Norway, 2008, p.2.

διάστημα. Είμαστε επίσης κοινωνικά όντα, και διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους τα άτομα μπορούν να αναπτυχθούν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν την ακεραιότητα των έργων, του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς που διακρίνουν τα ενήλικα άτομα. Κανένα άτομο όμως δεν θα μπορούσε να ενηλικιωθεί χωρίς την προστασία και την υποστήριξη της κοινωνικής και πολιτιστικής κοινότητας. ούτε θα μπορούσαμε να ανθίζουμε εκτός από το πλαίσιο των πολλών βιολογικών κοινοτήτων και οικοσυστημάτων των οποίων είμαστε αναπόφευκτα μέρος. Τελικά, η γη και όλες οι κοινότητες που υποστηρίζει είναι το «σπίτι» στο οποίο αναπτύσσεται και κατοικεί η ανθρώπινη ζωή. Η αγγλική λέξη «ecology», όπως και ο όρος «ecoponics», προέρχεται από την ελληνική λέξη «οίκος» (σπίτι). Καθώς η οικολογία αναπτύχθηκε από την πρωτοποριακή εργασία των βιολόγων του 18ου και 19ου αιώνα, καταλήξαμε να μάθουμε πολλά για το πλανητικό μας σπίτι και τους υπέροχους συνδυασμούς χημικών και θρεπτικών συστατικών που δένουν μεταξύ τους οργανισμούς πολύ διαφορετικών ειδών.

Έτσι συμπεραίνουμε, ότι ο οικολογικός ανθρωπισμός είναι στην ουσία μια κοινοτική άποψη. Τα ανθρώπινα όντα, επιδιώκουν το αναπτυξιακό ιδεώδες του να γίνουν πλήρως ενσωματωμένα άτομα σε κοινοτικά πλαίσια. Οι κοινότητες που εμπλέκονται είναι δύο ειδών. Πρώτον, υπάρχουν κοινωνικο-πολιτιστικές, που παρέχουν ιδρύματα εντός των οποίων οι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν και να συνεισφέρουν σε διάφορες δραστηριότητες. Αυτά κυμαίνονται από δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή και περιβαλλοντικός μετασχηματισμός που παρέχουν τροφή, στέγη και διάφορα υλικά αγαθά από τη μια πλευρά, η πνευματικά όπως αθλητικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς τρόπους έκφρασης που επιτρέπουν την εξερεύνηση της ανθρώπινης συνείδησης και τη δημιουργικότητα.⁵⁷ Αλλά όλη η κοινωνικο-πολιτιστική δραστηριότητα περιλαμβάνει το υπόβαθρο του φυσικού περιβάλλοντος της θάλασσας, της λίμνης, του βουνού, του δάσους, της ερήμου, του κήπου και όλων όσων σχετίζονται με την πολλαπλότητα των χερσαίων οικοσυστημάτων. Οι άνθρωποι είναι άρρηκτα συνυφασμένοι με άλλες διαστάσεις στις οικολογικές κοινότητες, και αυτές είναι το δεύτερο είδος πλαισίου μέσα στο οποίο έχουμε μια θέση που μας προσφέρει τρόπους έκφρασης και δυνατότητες για να εξερευνήσουμε τη δική μας προσωπικότητα.

Ο οικολογικός ανθρωπισμός εστιάζει στον πολιτισμό και επιβεβαιώνει ότι τα ανθρώπινα όντα είναι ικανά να μεταμορφώσουν τις κοινωνίες τους έτσι ώστε να ενισχύσουν την άνθηση τόσο της ανθρωπότητας όσο και της φύσης. Μέσα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση του ποταμού Άρνου και της Φλωρεντίας, βλέπουμε ένα πρώιμο στάδιο του οικολογικού Ανθρωπισμού και πως αυτός εμφανίζεται στην Αναγέννηση.

Συγκεκριμένα, «Για να ελέγξει κάποιος τη φύση, πρέπει να την μελετήσει και να την κατανοήσει», αυτή είναι μία θέση που αρχίζει και διατυπώνεται στον Αναγεννησιακό ακαδημαϊκό κύκλο και υποδηλώνει το γεγονός ότι η φύση όπως και ο ίδιος ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένα όρια. Για τον Ντα Βίντσι, βασικό στοιχείο της κοσμοθεωρίας του αποτελεί το νερό, καθώς αποτελεί σύμβολο της ροής ενέργειας και της ίδιας της ζωής. Επομένως για τον ίδιο, η εκτροπή του ποταμού Άρνου αποτέλεσε όχι μόνο μια τεχνική αλλά και προσωπική δοκιμασία, δηλαδή, ο έλεγχος του στοιχείου που διακατέχει θεϊκή υπόσταση στο μυαλό του. Αυτό όμως που οδήγησε σε ακόμα πιο καθοριστικές

συνέπειες, ήταν η αποτυχία του συγκεκριμένου έργου. Κατά την διάρκεια αυτής της συνεργασίας ο Λεονάρντο επηρέασε την ανθρωπολογική οπτική του Μακιαβέλλι, ο οποίος εμπνεύστηκε από αυτήν την συγκυρία για δημιουργία ορισμένων μεταφορών στο έργο του «*ο Ηγεμών*» (ή αλλιώς ο πρίγκιπας), στο οποίο κάνει λόγο για «αναχώματα και φράγματα, τα οποία ελέγχουν το ποτάμι της τύχης» και καθορίζουν την κοινωνικοπολιτική πορεία των πραγμάτων.⁵⁸

Z. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΗΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΝΟΥ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν με το πέρασμα των αιώνων, επειδή το εγχείρημα του ελέγχου του ποταμού δεν επετεύχθη ο Άρνος έγινε γνωστός για τις μεγάλες πλημμύρες που ακολούθησαν. Οι πιο καταστροφικές του 18^{ου} αιώνα ήταν αυτές το 1740 και το 1758. Μετά από την περίοδο που ερευνήθηκε από τον Morozzi (1762), μόνο δύο καταστροφικές πλημμύρες εμφανίστηκαν στη Φλωρεντία, το 1844 και το 1966 αντίστοιχα. Η πλημύρα του 4^{ης} Νοεμβρίου του 1966 αποτέλεσε μία από τις χειρότερες καθώς προκάλεσε τον θάνατο 35 ανθρώπων και άφησε άστεγες 5.000 οικογένειες. Υπήρξε έλλειψη τροφίμων, 15.000 αυτοκίνητα καταστράφηκαν και 6.000 καταστήματα έκλεισαν. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 14.000 φθαρμένα έργα τέχνης και ακόμη τρία ή τέσσερα εκατομμύρια χειρόγραφα και βιβλία. Η πλημμύρα είχε μία μόνιμη επίδραση στη Φλωρεντία και τους κατοίκους της, οικονομικά και πολιτιστικά.⁵⁹

H. ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Συμπερασματικά, αυτά που κατανοούμε από το παραπάνω κείμενο, είναι τα εξής: Ποιος είναι ο ορισμός της περιβαλλοντικής Ιστορίας και ποια είναι η σχέση του ποταμού Άρνου με την πόλη της Φλωρεντίας, κάτι το οποίο οδηγεί την αναζήτηση που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται την φύση. Παράλληλα γίνεται κατανοητή η σημασία του κοινωνικού-πολιτικού και ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο κινήθηκε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι και ο Νικολό Μακιαβέλλι, δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Αναγέννησης, προσπαθώντας να υπερνικήσουν τις τεχνολογικές δυσκολίες της εποχής, προκειμένου να επιτύχουν την εκτροπή του ποταμού Άρνου, αλλά και γιατί αυτό το εγχείρημα απέτυχε προσφέροντας όμως στην ανθρωπότητα ορισμένες θετικές συνέπειες για την μετέπειτα Ιστορική Μελέτη.

⁵⁷ A. A. Brennan, "ECOLOGICAL HUMANISM", Department of Philosophy University of Stirling United Kingdom. p.3

⁵⁸ Ο.π. σελ. 4.

⁵⁹ Π. Ζαχαριάδης, Κ. Ταξιάρχης «Ο ποταμός Άρνος και η σχέση του με την πόλη της Φλωρεντίας.» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2008. σελ. 23.

Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

- A. Brennan, "ECOLOGICAL HUMANISM", Department of Philosophy University of Stirling United Kingdom.
- J. Jonathan, "The Lost Battles: Leonardo, Michelangelo and the Artistic Duel that Defined the Renaissance." London, Sydney, Simon & Schuster UK Ltd, 2010.
- P. Boucheron, "Leonardo and Machiavelli", Lagrasse, Verdier, 2008.
- Roger D. Masters, "Fortune is a river. Leonardo da Vinci and Niccolo Machiavelli's Magnificent Dream to Change the Course of Florentine History", Plume, 1999.
- N. Witoszek, "Rivers And Humans. The Civilizing Project of Leonardo Da Vinci And Niccolò Machiavelli". Centre of Development and the Environment (SUM), University of Oslo, Norway, 2008.
- Π. Ζαχαριάδης, Κ. Ταξιάρχης «Ο ποταμός Άρνος και η σχέση του με την πόλη της Φλωρεντίας.» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2008.

<https://www.eh-resources.org/what-is-environmental-history/>